

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ БІБЛІОТЕК ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ПРОСТІР ДЛЯ КОМУНІКАЦІЇ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ І КУЛЬТУРНИХ ІНІЦІАТИВ

М.В. Міщенко, студентка

Науковий керівник – канд. наук із соц. ком., доцент Л. В. Кислюк

Національний аерокосмічний університет

«Харківський авіаційний інститут»

Сучасний інформаційний простір зазнав кардинальних трансформацій у період повномасштабної війни, що суттєво вплинуло на функціонування соціальних інституцій, зокрема бібліотек. У ситуації, коли традиційні форми взаємодії між бібліотекою та користувачами ускладнені постійними повітряними тривогами, обмеженням пересування та руйнуванням інфраструктури, надзвичайно важливо шукати альтернативні канали комунікації. За таких умов соціальні мережі стають не лише допоміжним інструментом поширення інформації, а й повноцінним простором для підтримання контактів із користувачами, реалізації культурних, освітніх та просвітницьких ініціатив.

Велика кількість публічних бібліотек Полтавщини вже активно використовують соціальні мережі у своїй діяльності. Це створює потребу дослідити особливості використання цифрових платформ бібліотеками області, а також проаналізувати ефективність таких практик у сучасних кризових умовах. Актуальність теми визначається як викликами сьогодення, так і необхідністю подальшого розвитку бібліотечного середовища в умовах цифровізації.

Бібліотека традиційно була місцем поширення знань, обміну думками та інтелектуального розвитку, і сьогодні ці функції дедалі активніше реалізуються у соціальних мережах. Facebook є найбільш популярною платформою серед користувачів бібліотек для відстеження новин і подій, Instagram займає друге місце за дослідженням 2023 року, тому бібліотечним установам важливо підтримувати активну присутність саме на цих платформах. Задля повного розуміння стану комунікаційної діяльності з проаналізованих акаунтів бібліотек у Facebook і Instagram, було обрано три бібліотеки різних видів: Полтавську обласну універсальну наукову бібліотеку імені І. П. Котляревського, Кременчуцьку міську публічну бібліотеку та Козельщинську центральну районну бібліотеку імені Олесья Гончара. Під час дослідження діяльності бібліотек Полтавщини у соціальних мережах було виявлено, що активність у соціальних мережах не завжди залежить від типу бібліотеки, як на перший погляд може здаватися. Наприклад, Кременчуцька міська публічна бібліотека не має активного акаунта у Facebook, тоді як Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека та Козельщинська центральна бібліотека активно використовують цю платформу для комунікації зі своєю аудиторією. Публікації цих бібліотек у Facebook є різноплановими: привітання зі святами, інформація про події, що відбуваються в бібліотеці, а також висвітлення культурних та соціальних ініціатив – зокрема, заклики до збору та переробки макулатури. Відповідальні за оновлення сторінок соціальних мереж цих бібліотек регулярно оновлюють свою сторінку анонсами заходів, інформаційними повідомленнями

та звітами про проведені події. Це показує, що рівень активності та різноманітність контенту значною мірою визначаються внутрішньою організацією роботи, наявністю відповідальних за соціальні мережі, технічними можливостями та стратегією взаємодії з громадою. Але водночас серед трьох обраних бібліотек активну роботу в соціальній мережі Instagram веде саме Кременчуцька міська публічна бібліотека. Instagram - це соціальна мережа, яка переважно є ближчою до молодшого покоління, тому створення та наповнення сторінок бібліотек на цій платформі є не менш важливими, адже саме через цей канал комунікації бібліотека може ефективно виконувати свої функції для молодшого покоління.

В результаті аналізу було виявлено, що основою контенту бібліотек Полтавщини у Facebook та Instagram є такі типи публікацій:

— Пости інформування. Це повідомлення про графік роботи, зміни в обслуговуванні, нові надходження літератури, оголошення про події, рекомендації щодо читання. Такі публікації виконують важливу функцію підтримання постійного контакту зі спільнотою та оперативного донесення важливої інформації.

— Культурно-просвітницькі пости. Це презентації книжкових виставок, публікації до пам'ятних дат, популяризація української культури, мови та історії.

— Пости про заходи. Анонси та звіти про майстер-класи, зустрічі, читання, онлайн-події.

— Соціальні ініціативи. Публікації, спрямовані на підтримку громади, волонтерські акції, патріотичні проєкти, екологічні заходи.

Окремо варто підкреслити, що бібліотеки Полтавської області активно використовують соціальні мережі для популяризації української культурної спадщини. На своїх сторінках вони регулярно публікують матеріали до державних і пам'ятних дат, національних та релігійних свят, вшанування героїв, а також тематичні інформаційні добірки, присвячені видатним постатям української культури, історії та літератури.

Таким чином, можна зробити висновок, що бібліотеки Полтавщини в основному успішно адаптувалися до умов повномасштабної війни та активізували свою діяльність у соціальних мережах як у просторі безперервної комунікації з громадою. Аналіз показує, що ефективність роботи бібліотек у соціальних мережах залежить не стільки від їхнього типу чи масштабу, скільки від внутрішньої організації, наявності відповідальних за цифрову комунікацію, технічних ресурсів і продуманої стратегії взаємодії з аудиторією. Бібліотеки повинні рівноцінно розвивати сторінки в різних соціальних мережах, бо саме такий підхід дозволить бібліотекам підтримувати контакт із різними віковими та соціальними групами, забезпечуючи доступність інформації для максимально широкої аудиторії. Наприклад, рівноцінний розвиток сторінок у Facebook та Instagram сприяє не лише розширенню комунікаційних можливостей, але й підсилює роль бібліотек як сучасних центрів просвітництва, культури та соціальної взаємодії.